

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Mirziyoyev Sh.M. *Yangi O‘zbekiston – inson qadri ulug‘langan jamiyat va xalqparvar davlatdir.* – Toshkent: O‘zbekiston, 2021.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 5 muhim tashabbus yuzasidan nutqlari. – president.uz
3. “Yoshlar siyosati to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Qonuni, 2016-yil 14-sentyabr.
4. Ziyonet – O‘zbekiston ta’lim portali. – <https://ziyonet.uz>
5. EduMarket platformasi. – <https://edumarket.uz>
6. Axmedov A., Raxmatullayeva Z. *Raqamli ta’lim va tarbiya jarayonida innovatsion yondashuvlar.* – Toshkent: TDPU Nashriyoti, 2022.
7. Isroilova D. *Ma’naviy tarbiya va axborot xavfsizligi: yoshlar ongiga ta’sir etuvchi omillar.* // Pedagogika va psixologiya ilmiy jurnali. – 2023. No.3.
8. UNESCO. *Digital Citizenship Education: Handbook for Policymakers.* – Paris, 2019.
9. Schwartz, S. H. (1992). *Universals in the content and structure of values: Theoretical advances and empirical tests in 20 countries.* In M. Zanna (Ed.), *Advances in Experimental Social Psychology*, Vol. 25, pp. 1–65.
10. Sugiarto, & Farid, A. (2023). Digital Literacy as a Way to Strengthen Character Education in the Era of Society 5.0. *Cetta: Journal of Education Science*, 6(3), 580-597. <https://doi.org/10.37329/cetta.v6i3.2603>
11. Manan, A. (2023). Islamic Education and Technological Development: Initiating Harmony in the Digital Era. *Journal of Education and Culture*, 5(1), 56-73.
12. I Komang Edi Santosa, I Gede Suwindia, I. M. A. W. (2024). Effective Strategies to Improve Science Literacy in the Digital Age. *Education and Social Sciences Review*, 5(2), 114-119.
13. Alimuddin, A., Niaga Siman Juntak, J., Ayu Erni Jusnita, R., Murniawaty, I., & Yunita Wono, H. (2023). Technology in Education: Helping Students Adapt to the Industrial Revolution 4.0. *Menur Pumpungan, Kec. Sukolilo, SBY City*, 05(04), 36-38.

ТАРБИЯНИНГ ДОЛЗАРБ МУАММОЛАРИ ВА АСОСИЙ ЁНДАШУВЛАРИ

Ибраимов Холбой Ибрагимович

*Педагогика фанлари доктори, академик Қори Ниёзий номидаги Тарбия педагогикаси
миллий институти директори.*

***Аннотация.** Мактабда ўқувчиларни тарбиялашнинг долзарб муаммолари ва асосий ёндашувлари, шунингдек, тарбия вазифаларини амалга ошириш механизмлари очиб берилган. Таъкидланишича, тарбиявий вазифалар комплекс ёндашувни, анъанавий усулларни инновацион ёндашувлар билан уйғунлаштиришни талаб қилади.*

***Калит сўзлар:** Тарбия, мактаб, ўқувчилар, механизмлар, ёндашувлар, хатти-ҳаракатлар, ўқитувчилар, ижтимоий тармоқлар.*

Бугунги жамият тараққиётида инсон омили, айниқса унинг маънавий-ахлоқий салоҳияти, билимли ва тарбияли бўлиши ҳал қилувчи омилардан бири ҳисобланади. Зотан, ҳар қандай тараққиёт аввало инсоннинг онги, дунёқараши ва қадриятларга муносабати орқали юзага чиқади. Шу нуқтаи назардан, тарбия масаласи ҳозирги кунда нафақат оила ёки мактаб, балки бутун жамият олдига турган долзарб вазифалардан бирига айланган.

Нима учун инсоннинг маънавий-ахлоқий салоҳияти, билимли ва тарбияли бўлиши жамият тараққиётида ҳал қилувчи омил ҳисобланади деган савол ўринлидир? Бунинг сабаблари бир нечта бўлиб.

Биринчидан. Жамиятни инсон шакллантиради. Ҳар қандай жамият — бу уни ташкил қилувчи инсонлар йиғиндиси. Уларнинг билим даражаси, ахлоқи, маданияти ва маънавияти жамиятнинг тараққиёт даражасини белгилайди. Агар жамият аъзолари билимли, маърифатли ва юксак ахлоқли бўлса, бундай жамият мукамал ва барқарор ривожланади.

Иккинчидан. Маънавият ва ахлоқ жамиятда ижтимоий барқарорликни таъминлайди. Маънавий-ахлоқий тарбия олган инсон қонун-қоидаларга риоя қилади, бошқаларга нисбатан ҳурмат ва масъулият ҳисси билан ёндашади. Бу эса жамиятда тинчлик, ҳамжиҳатлик ва адолат муҳитини яратади. Барқарор жамиятда эса тараққиётга йўл очилади.

Учинчидан. Илм ва билим тараққиётнинг асосидир. Замонавий технологиялар, фан, иктисодиёт ва бошқа соҳалардаги ютуқлар фақат билимли инсонлар орқали амалга ошади. Билимли ва иқтидорли кадрларсиз ҳеч қайси давлат рақобатбардош бўла олмайди.

Тўртинчидан. Тарбия — келажакни шакллантиради. Тарбия – бу фақат ҳозирги авлодга эмас, балки келажак авлодга қаратилган инвестициядир. Тўғри тарбия олган ёшлар эртанги куннинг етук етакчилари, олимлари, ижодкорлари ва раҳбарлари бўлиб етишадилар. Агар тарбияга эътибор бўлмаса, келажак хавф остида қолади.

Бешинчидан. Маънавий тушқунлик жамият учун хавфлидир. Агар инсон маънавий жиҳатдан қашшоқ бўлса, у жиноятга мойил бўлади, ёлғон, фириб, зўравонлик ва бошқа салбий ҳолатларни оддий ҳаёт тарзи деб қабул қилади. Бундай инсонлар жамиятнинг инқирозга учрашига сабаб бўлади.

Инсон — жамият қурилишидаги асосий қурилиш материали кабидир. У қандай тарбияланган ва қай даражада билим олган бўлса, жамият ҳам шундай шаклланади. Шунинг учун ҳар бир жамият ўз келажagini таъминлашни истаса, аввало инсон тарбиясига, унинг маънавияти ва билимига жиддий эътибор қаратиши зарур.

XXI аср педагог олимлар ҳамон тарбия масалалари ҳақида баҳслашмоқдалар. И.П. Подласининг фикрича, *"Биз аллақачон долзарб муаммоларнинг амалий ечимларини таклиф қилиб, баъзи нарсаларни тушуна бошладик, лекин нима учун тарбия қандай бўлса, шундайлигича, нима учун бошқача бўлиши мумкин эмаслигини аниқлашга ҳаракат қилиб, ҳамон чалкашиб кетмоқдамиз. Тарбия одамларни яхшироқ ва мукамалроқ қилади, деган севимли эртанги унутишга тўғри келади: кундалик ҳаётда бизнинг гўёки доимий ривожланаётган тарбиямиз таъсирида одамлар меҳрибонроқ ва бахтлироқ бўлиши, тарбияланган одамнинг ҳаётда кўпроқ муваффақиятга эришиши кўринмайди"*[1, 3 с.].

Демак, биз ниманидир нотўғри қилишимиз. В.А. Сластенин таъкидлаганидек, *"Педагогиканинг азалий муаммоларидан бири ҳар доим инсонга атайлаб, мақсадли тарбиявий таъсир кўрсатиши самарадорлигини максимал даражада оширишга эришишдан иборат бўлган. Жамият ижтимоий муҳитдаги муайян ўзгаришларни олдиндан кўра билиши ва олдиндан режаслаштириши имкониятига эга ва шу орқали ушбу вазифани ҳал қилиши учун қулай имкониятлар яратади"*[2, 234 б.].

Ҳозирги даврда тарбия соҳасида қатор муаммолар мавжуд:

Ахлоқий қадриятлар эрозияси – Глобаллашув ва оммавий ахборот воситалари таъсири туфайли анъанавий миллий қадриятлар сусаймоқда, ёшлар орасида индивидуализм, ҳедонизм ва ташқи ёлқинликка муҳаббат ошмоқда.

Ота-она ва ўқитувчи ҳамкорлигининг етарли эмаслиги – Болани тарбиялашда оила ва мактаб ўртасидаги ҳамкорлик доимо муҳим аҳамият касб этган. Аммо бугунги кунда бу муносабат кўп ҳолларда формал тус олиб, самарасиз бўлиб қолмоқда.

Замонавий технологиялар таъсири – Интернет, ижтимоий тармоқлар ва гаджетлар ёшлар орасида кўп вақтни эгаллаб, ижтимоий ва ахлоқий жиҳатдан салбий таъсир кўрсатмоқда.

Маънавий-маърифий ишларнинг самарадорлиги пастлиги – Айрим ҳолларда тарбиявий тадбирлар формал тусда ўтказилади, ёшлар қалбига таъсир қилмайди.

Тарбияда самарадорликка эришиш учун қуйидаги ёндашувлар муҳим аҳамиятга эга:

Шахсга йўналтирилган ёндашув – Ҳар бир бола индивидуал эканлигини инобатга олиб, унинг қизиқишлари, қобилиятлари ва эҳтиёжларига мос равишда ёндашиш.

Интеграциялашган ёндашув – Тарбия оила, мактаб ва жамоатчилик ўртасида узвий ҳамкорликда амалга оширилиши лозим. Бунинг учун барча тарбия институцияларининг ҳаракати уйғун бўлиши керак.

Миллий ва умуминсоний қадриятларга таянган тарбия – Миллий анъаналар ва умуминсоний ахлоқий меъёрлар уйғунлигида ёш авлодни тарбиялаш, уларда Ватанга садоқат, фидойилик ва инсонийлик туйғуларини шакллантириш.

Мисол орқали тарбия – Ўқитувчи ва катталар ўзини тутиши, хулқи, ҳаёт тарзи орқали ёшлар учун ибрат манбаи бўлиши лозим.

Ахборот таълим муҳитини соғломлаштириш – Ёшларни салбий маълумотлар таъсиридан асраш, уларга танқидий фикрлаш қобилиятини шакллантириш.

Юқоридагилардан келиб чиқиб айтиш мумкинки, тарбия – узлуксиз ва мураккаб жараён бўлиб, унда жамиятнинг ҳар бир аъзоси иштирок этиши зарур. Мазкур жараёнда миллий ва умуминсоний қадриятларга таянган ҳолда, замонавий талабларга мос ёндашувлар асосида иш олиб бориш муҳим аҳамият касб этади. Фақат шундагина маънавий етук, билимли ва жамиятга фойдали шахсларни тарбиялашга эришиш мумкин бўлади.

Тарбияни яхшилаш йўллари

1. Оилада тарбиянинг мустаҳкамланиши

Боланинг биринчи тарбия мактаби — оиладир. Шу боис, ота-оналарнинг маънавий савияси ва тарбиявий масъулияти юқори бўлиши шарт.

Ота-оналарга психология, педагогика ва ахлоқий тарбия борасида мунтазам маслаҳат ва тренинглар ташкил этиш керак.

Оилада меҳр, ҳурмат, адолат, ростгўйлик каби қадриятларга асосланган муҳит яратиш зарур.

2. Мактаб ва таълим муассасаларида тарбиянинг кучайтирилиши

Дарс жараёнларида фақат билим эмас, ахлоқ ва инсонпарварлик ғоялари ҳам сингдирилиши лозим.

Ўқитувчиларнинг тарбиявий фаолиятини рағбатлантириш, уларга методик кўмак бериш керак.

Ўқувчилар иштирокида ижтимоий лойиҳалар, ихтисослашган тўғараклар, ихтиёрий фаолиятлар ташкил қилиш.

3. Тарбияда миллий ва умуминсоний қадриятларга таяниш

Миллий урф-одатлар, анъаналар, буюк алломаларнинг ҳаёт йўли ва таълимотлари орқали ёшларда фахр, масъулият ва фидойилик туйғуларини уйғотиш.

Умуминсоний қадриятлар – тинчлик, бағрикенглик, сабр-тоқат, дўстликни тарбия жараёнига сингдириш.

4. Ахборот маконини соғломлаштириш

Интернет ва оммавий ахборот воситалари орқали тарқалаётган салбий таъсирларга қарши иммунитетни шакллантириш.

Ёшларга ахборотни танлаш, таҳлил қилиш ва унга танқидий ёндашиш маданиятини ўргатиш.

5. Тарбиявий фаолиятнинг узвийлиги ва узлуксизлиги

Тарбия болалиқдан бошланиб, бутун ҳаёт давомида олиб борилиши лозим. У мактабгача таълим, мактаб, коллеж, университет ва иш жойида давом этиши керак.

Барча таълим босқичларида тарбиявий мақсадлар уйғунлашган бўлиши зарур.

6. Ўрнакли шахслар орқали тарбия

Болаларга ибрат бўладиган ўқитувчилар, олимлар, спортчилар, санъаткорлар, юксак маънавият эгаларининг ҳаёти мисолида тарбия бериш.

Ўқувчиларни шахсий ривожланиш, фаол фуқаролик позициясига эга бўлишга ундаш.

7. Жамоатчилик иштирокини таъминлаш

Тарбия фақат оила ёки мактаб иши эмас, балки бутун жамиятнинг вазифасидир.

Маҳаллий ҳокимият, жамоат ташкилотлари, маҳалла, масжид ва бошқа ижтимоий тузилмалар тарбиявий ишларга жалб этилиши керак.

Тарбияни яхшилаш учун тизимли, ҳамкорликка асосланган, миллий ва замонавий ёндашувлар уйғунлашган фаолият зарур. Агар ҳар бир инсон, ҳар бир муассаса ўз бурчини сидқидилдан адо этса, тарбия самараси юксак бўлади ва жамиятда маънавий етук, масъулиятли шахслар сони ортиб боради.

Мактабда тарбиявий вазифаларни амалга оширишнинг мақбул механизмлари комплекс ёндашувни, анъанавий усулларни инновацион ёндашувлар билан уйғунлаштиришни талаб қилади. Бу жараёнга таълим жараёнининг барча иштирокчилари - педагоглар ва маъмуриятдан тортиб, ота-оналар ва ўқувчиларгача жалб этилиши муҳимдир. Бу мактаб ўқувчилари шахсини ривожлантириш, уларнинг фуқаролик масъулияти ва ижтимоий етуклиги учун соғлом, хавфсиз ва ижодий муҳитни яратиш имконини беради.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Подласый И.П. Педагогика: в 3-х кн., кн.3: Теория и технологии воспитания: учеб. для студентов вузов, обучающихся по направлениям подгот. и специальностям в обл. «Образование и педагогика» / И.П. Подласый. — 2-е изд., испр.и доп. — М.: Гуманитар, изд. центр ВЛАДОС, 2007. — 463 с.
2. Слостенин В. А., Исаев И. Ф., Шиянов Е. Н. Педагогика: учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. – М.: Академия, 2002. - 576 с
3. Вахабов А. В., Захидова Ш. Ш. Мировые модели системы образования // Экономика и финансы (Узбекистан). 2013. №5. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/mirovye-modeli-sistemy-obrazovaniya>.
4. Л.Г. Можяева Развитие систем образования в западных странах в условиях глобализации // Глобализация и образование. 2001. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-sistem-obrazovaniya-v-zapadnyh-stranah-v-usloviyah-globalizatsii>.
5. Махмудов А.Х., Фефелов В.С., Камилова А.Б. Инновационные пути педагогического прорыва.-Ташкент, 2019. -№6. - С.3-9.